

2022

ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН

Международная конференция

**ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
2022**

Сборник научных трудов
Павлодар, Республика Казахстан

Available at conferences.kz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6501725>

Павлодар, Казахстан 2022

В научный сборник вошли научные работы, посвященные широкому кругу современных проблем науки и образования, вопросов образовательных технологий

Главный редактор

Роза Муслимовна Жамиева

Редакционная коллегия

1. Абильдина Салтанат Куатовна

Заведующая кафедрой педагогики и методики начального обучения, доктор педагогических наук, профессор ККСОН

2. Ильясова Гульжазира Актуреевна

Заведующая кафедрой гражданского и трудового права, кандидат юридических наук, Профессор (Full Professor)

3. Досова Бибигуль Арал бае вна

доцент кафедры всемирной истории и международных отношений, кандидат исторических наук

Д.Сабыржан Али Сабыржанович

доцент кафедры аудита, кандидат экономических наук, ассоциированный профессор.

5. Тлеужанова Гульназ Кошкимбаевна

декан факультета иностранных языков, Кандидат педагогических наук
Ассоциированный профессор

6. Сейтжанов Олжас Темирбекович

зам начальника КА МВД РК им. Б. Бейсенова, к.ю.н, доцент полковник полиции

7. Аренова Лейла Климентьевна

к.ю.н. доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции

Контактная информация организационного комитета конференции:

Официальный сайт: conferences.kz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6501725>

Павлодар, Казахстан 2022

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОДОНТОГЕННЫХ КИСТ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Бобоназаров Н.Х., Дусмухамедов Д.М.

*Ташкентский государственный стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан*

Отсутствие своевременного лечения одонтогенных кист привело к развитию гнойного воспаления кисты, остеомиелита, деформации челюстей, потере зубов, патологическим переломам челюстей и даже развитию злокачественных опухолей челюстей из эпителий стенки кисты. В эксперименте изучены морфологические особенности репаративной регенерации костной ткани в области дефекта в результате лечения одонтогенных кист челюстей препаратами А-Oss и А-Oss + ПРФ (обогащенный тромбоцитами фибрин), что привело к ускоренному метаболизму и образованию тромбоцитов в зоне дефекта.

Цель: изучить морфологические особенности репаративной регенерации костной ткани в области дефекта в результате лечения одонтогенных кист челюстей препаратами А-Oss и А-Oss + ПРФ (обогащенный тромбоцитами фибрин).

Материалы и методы исследования. В эксперименте использовали месячных кроликов 30 пород шиншилл. Все кролики были разделены на следующие группы: контрольную (n = 10) и основную (n = 20). Экспериментальная группа также была разделена на 2 группы: 2а-группы с использованием остеопластического материала - А-Oss (n = 10) и 2б-группы А-

Oss + PRF (богатый тромбоцитами фибрин) материал (n = 10). Животные всех групп выводились из эксперимента на 7, 14, 21 сутки, 1 месяц и 2 месяца.

Ксеногенный остеопластический материал - A-Oss - это остеопластический материал, близкий по структуре к костной ткани человека, изготовленный из кости свиньи. Материал PRF (обогащенный тромбоцитами фибрин) представляет собой обогащенный тромбоцитами фибрин. Материал богат клетками крови и факторами роста, обеспечивающими успешное завершение регенерации твердых и мягких тканей человека.

После анестезии делали типичный разрез, отворачивая угловой участок от нижнего края нижней челюсти животного. Слой за слоем шли по острым, тупым путям к кости, и кость обнажалась.

В экспериментальной области нижней челюсти у всех подопытных животных формировали линию перелома, костный дефект в фиссурных и сферических брусках при охлаждении кости физиологическим раствором в угловой области (со скоростью 10 000 оборотов). Остеопластический материал в области сформированного дефекта нижней челюсти кроликов опытной группы 2а- A-Oss; На зону сформированного дефекта нижней челюсти кроликов опытной группы 2б накладывали остеопластический материал -A-Oss и материал ПРФ, область дефекта послойно, герметично зашивали. У кроликов контрольной группы раны ушивали при отсутствии костнопластического материала в области дефекта. На 7-е, 14-е, 21-е, 21-е, 30-е и 60-е сутки послеоперационного периода кроликов выводили из эксперимента.

Для морфологического исследования вырезали костный фрагмент на расстоянии 1-1,5 см от зоны дефекта в медиальном и дистальном направлениях. Полученный материал фиксировали в 10 % растворе формалина в течение 10

сут, затем промывали проточной водой в течение 2 сут. Его декальцинировали в растворе азотной кислоты и несколько дней промывали проточной водой.

На следующем этапе разрезы делались в порядке возрастания в спиртовой батарее для обезвоживания и помещались в парафиновые блоки, затем разрезались с помощью микротомы толщиной 3-5 микрон. Разрезы окрашивали гематоксилин-эозиновым красителем.

Вывод. Процесс регенерации костной ткани относительно контрольной группы в группах 2а (А-Oss) и 2б (А-Oss + ПРФ) в эксперименте при искусственно сформированном дефекте костной ткани нижней челюсти происходил за счет хондронидной ткани было установлено, что имело место размножение. Когезионная структура, гидрофильность, шероховатость поверхности, содержание коллагена, постоянство размера и прочности остеопластического материала А-Oss ускоряли процесс остеогенеза. А-Oss активировал остеобласты, позволяя им быстро прикрепляться к поверхности костных трабекул, что ускоряло формирование концентрических костных пластинок. Можно сделать вывод, что такие свойства костнопластического материала А-Oss позволили в короткие сроки полностью устранить дефект.

Использование А-Oss в сочетании с материалом PRF еще больше ускорило процесс репаративной регенерации. Материал PRF ускорял проникновение кровеносных сосудов через поверхностный костный мозг и их прорастание в костную ткань. Можно сделать вывод, что это состояние привело к ускорению метаболизма в области дефекта и формированию пластинчатой костной ткани.

Список литератур:

1. Байтус Н.А. Синтетические остеопластические препараты на основе гидроксиапатита в стоматологии / Н.А. Байтус // Вестник Витебского государственного медицинского университета. - 2014. - Т. 13, № 3. - С.29-34.

2. Бычков А.И. Использование нового остеопластического материала в условиях хронического воспалительного процесса в области верхней и нижней челюстей / А.И. Бычков, А.С. Иванов // DentalForum. - 2011. - № 3. - С. 31-32.

3. Использование остеопластических материалов для оптимизации заживления лунки после удаления// Икрамова Г.А, Ярмухамедов Б.Х. Монография Ташкент-2017 С. 30-35

4. Деев Р.В., Цупкина Н.В., Боз И.Я. и др. Тканеинженерный эквивалент кости: методологические основы создания и биологические свойства. //Гены и клетки. -2011.-Том 4, вып.1.-С.62-67.

5. Зайдман А.М., Иванова Н.А., Косарева О.С., Сухих А.В., Корель А.В. Регенерация костной ткани нижней челюсти методом тканевой инженерии // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6.

6. Кирилова И.А. Костная ткань как основа остеопластических материалов для восстановления костной структуры// Хирургия позвоночника. – 2011. - №1. С.68-74.

7. Лекишвили М.В. Свойства остеопластических материалов, импрегнированных сульфатированными гликозаминогликанами / М.В. Лекишвили, М.Г. Васильев // Трансплантология. - 2013. - № 1. - С. 10-17.

8. Сахаров А.В., Глотова А.А., Макеев А.А., Просенко А.Е., Рябчикова Е.И. Сравнительное исследование репаративной регенерации костной ткани при использовании тканеинженерной матрицы на основе материала «Тиопрост» и материала «Коллапан»// Гены и клетки. – 2011. - Том.6. №4. С.89-94.